

IJOBIIY PSIXOLOGIYA TAMOYILLARI

Ibrohimova Muslima Erkinboy qizi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Psixologiya masofaviy ta'lim yo'nalishi 25-08-guruh talabasi

Ilmiy rahbar Xalimjonov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17255082>

Annotatsiya: Ijobiy psixologiya insonning ichki salohiyatini rivojlantirish, hayot sifatini yaxshilash va shaxsiy baxtga erishish imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan ilmiy yondashuvdir. Ushbu tadqiqotda ijobiy psixologiya tamoyillarining ahamiyati, ular inson hayotidagi muvaffaqiyat va motivatsiyani oshirishdagi o'rni tahlil qilindi. Metod sifatida ilmiy adabiyotlarni taqqoslash, kuzatish va psixologik tahlil usullari qo'llanildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ijobiy psixologiya tamoyillaridan foydalanish shaxsiy rivojlanish, stressni kamaytirish va sog'lom ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar

Ijobiy psixologiya, baxt, motivatsiya, salohiyat, shaxsiy rivojlanish.

Kirish

XXI asrda inson hayoti tez sur'atlarda o'zgarib, turli psixologik muammolar yuzaga kelmoqda. Stress, xavotir, ruhiy tushkunlik insonning hayot sifatini pasaytiradi. Shu nuqtai nazardan, ijobiy psixologiya sohasi insonning kuchli tomonlarini rivojlantirish, ichki resurslarini kashf etish va hayotdan qoniqish darajasini oshirishga qaratilgan dolzarb ilmiy yo'nalish sifatida shakllandi. Masalan, **M. Seligman** tomonidan ishlab chiqilgan "**PERMA**" modeli baxt, ijobiy emotsiyalar, ishtirok, munosabatlar, maqsad va yutuqlarni o'z ichiga oladi. **PERMA modeli** – bu ijobiy psixologiya asoschisi Martin Seligman tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiya bo'lib, inson baxti va hayotdan mamnunligini oshirishga xizmat qiladigan besh asosiy tamoyildan iborat. Model nomi har bir tamoyilning bosh harflaridan tashkil topgan:

PERMA modeli tamoyillari:

1. P – Positive Emotions - Ijobiy emotsiyalar

Inson hayotidagi ijobiy hissiyotlar – quvonch, shukronalik, muhabbat, umid – stressni kamaytiradi, sog'liqni mustahkamlaydi va hayotdan qoniqishni oshiradi.

2. E – Engagement - Ishtirok, Jalb etilish

Insonning biror faoliyatga to'liq berilib ketishi, "oqim holati"ni his qilishi. Bu holatda odam o'zini vaqt va tashqi muammolardan xoli sezadi.

3. R – Relationships - Munosabatlar

Sog'lom, ishonchli va ijobiy munosabatlar baxtning eng muhim manbalaridan biri hisoblanadi. Oilaviy, do'stlik va kasbiy aloqalar ruhiy farovonlikni oshiradi.

4. M – Meaning - Maqsad va ma'no

Inson o'z hayotiga ma'no bera olganda, u o'zini jamiyatga foyda keltirayotgan shaxs sifatida his qiladi. Bu esa motivatsiya va ruhiy barqarorlikni kuchaytiradi.

5. A – Accomplishment - Yutuqlar

Shaxsning o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishi, kichik va katta yutuqlari unga o'ziga ishonch va mamnunlik beradi.

Ijobiy psixologiya insonning zaif tomonlarini emas, balki uning kuchli qirralarini rivojlantirishga qaratilgani bilan an'anaviy psixologiyadan ajralib turadi. An'anaviy yondashuv ko'pincha ruhiy kasalliklar va muammolarni hal etishga qaratilgan bo'lsa, ijobiy psixologiya

insonning ijobiy his-tuyg'ularini kuchaytirish, hayotdan zavq olish, baxt va mamnunlik darajasini oshirishni asosiy maqsad qilib qo'yadi. Bu esa jamiyatning umumiy farovonligini oshirishda ham muhim omil hisoblanadi. O'quvchilar va talabalar bilan o'tkazilgan treninglar natijasida ijobiy emotsiyalarni rivojlantirish, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish va samarali muloqot ko'nikmalarini shakllantirish muhimdir. Bundan tashqari, ijobiy psixologiya yondashuvlari sog'liqni saqlash, ta'lim va ishlab chiqarish sohalarida ham qo'llanilmoqda. Shu sababli ijobiy psixologiyaning asosiy tamoyillarini chuqur o'rganish, ularni hayotga tatbiq etish insonning nafaqat shaxsiy muvaffaqiyatini, balki jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlik va rivojlanishni ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqsad

Tadqiqotning asosiy maqsadi – ijobiy psixologiya tamoyillarining nazariy asoslarini tahlil qilish, ularning shaxs rivojlanishi va hayot sifatiga ta'sirini aniqlash hamda amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini o'rganishdir.

Materiallar va metodlar

Tadqiqot davomida quyidagi materiallar va metodlardan foydalanildi:

Materiallar: O'zbek va rus olimlarining psixologiya sohasidagi ilmiy maqolalari, monografiyalardir.

Metodlar:

- 1. Nazariy tahlil** – ijobiy psixologiya haqidagi adabiyotlarni o'rganish va umumlashtirish.
- 2. Taqqoslash** – o'zbek va rus manbalarida berilgan yondashuvlarni qiyoslash.
- 3. Kuzatish** – psixologik treninglar va seminarlar natijalarini kuzatish.
- 4. Analitik metod** – shaxsiy rivojlanishga ta'sir etuvchi tamoyillarni tahlil qilish.

Natijalar

Tadqiqot natijalaridan quyidagi xulosalar olindi:

1. Ijobiy psixologiya tamoyillari insonning ijobiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, stress va tashvishlarni kamaytiradi.
2. Shaxsning ichki salohiyatini ochish orqali o'ziga ishonch, motivatsiya va maqsad sari intilish kuchayadi.
3. O'zbekiston va Rossiya olimlarining tadqiqotlari ko'rsatishicha, ijobiy psixologiya nafaqat shaxsiy hayotda, balki ta'lim jarayonida, mehnat faoliyatida ham samarali qo'llanishi mumkin.
4. PERMA modelidan foydalanish insonning hayotdan qoniqishini oshirish, oilaviy va ijtimoiy munosabatlarni yaxshilashga xizmat qiladi.

Xulosa

Ijobiy psixologiya tamoyillari zamonaviy jamiyatda ruhiy salomatlikni mustahkamlash, insonning ichki resurslarini to'laqonli ochish va hayotdan mamnunlikni oshirishda katta ahamiyatga ega. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, bu tamoyillarni ta'lim, kasbiy faoliyat, oilaviy munosabatlar va shaxsiy rivojlanishda keng qo'llash samarali natijalar beradi. Shu boisdan ijobiy psixologiya ilmiy-amaliy soha sifatida yanada rivojlantirilishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Селигман М. «Новая позитивная психология». – Москва: София, 2020.
2. Қодиров Б. «Психология асослари». – Тошкент: Фан, 2019.

3. Чирков В. И. «Позитивная психология: теория и практика». – Санкт-Петербург: Питер, 2021.